

Anișoara Băbălău, LL.D.,
*Associate Professor,
Faculty of Law and Administrative Sciences,
University of Craiova,
Republic of Romania*

UDK: 342.726-053.2(498)

DOI: 10.5281/zenodo.17811990

APPLYING INTERNATIONAL PROTECTION OF CHILDREN'S FUNDAMENTAL RIGHTS IN ROMANIA

In the first part of the paper, the author presents the general considerations on the fundamental rights of the child, guaranteed by the UN Convention on the Rights of the Child. In the second part, the paper provides an overview of the main international and national protection mechanisms, such as: international conventions, national legislation, government services, other services and resources. The third part of the paper focuses on the implementation of child protection policies, with reference to the activities of the main institutions responsible for the implementation of child protection policies at the national level: the National Authority for the Protection of Child Rights and Adoption, and the General Directorates of Social Assistance and Child Protection. In the concluding remarks, the author highlights the importance of the international protection of children's rights, which guarantees children the right to be heard, to participate actively in society, and to build a better future for themselves. It entails the universal responsibility to protect children, regardless of where they live, and involves the creation of mechanisms and actions that ensure their well-being and full development.

Keywords: children's rights, international conventions, national legislation, government services, Romania.

Dr. Anișoara Babalau,

Vanredni profesor,

Fakultet prava i administrativnih nauka, Univerzitet u Krajovi,

Republika Rumunija

PRIMENA MEĐUNARODNOG OKVIRA ZAŠTITE OSNOVNIH PRAVA DETETA U RUMUNIJI

U prvom delu rada, autorka iznosi opšta razmatranja o osnovnim pravima deteta, garantovanim Konvencijom UN o pravima deteta. U drugom delu, rad daje pregled glavnih međunarodnih i nacionalnih mehanizama zaštite, kao što su: međunarodne konvencije, nacionalno zakonodavstvo, vladine službe, druge službe i izvori. Treći deo rada analizira primenu politika zaštite deteta, sa osvrtom na aktivnosti glavnih institucija odgovornih za sprovođenje politika zaštite deteta na nacionalnom nivou: Nacionalnog organa za zaštitu prava deteta i usvajanje dece, i Generalnih direktorata za socijalnu pomoć i zaštitu deteta. U zaključnim napomenama, autorka ističe značaj međunarodne zaštite prava deteta, kojom se deci garantuju prava da se njihov glas čuje, da aktivno učestvuju u socijalnom životu, i da grade svoju budućnost. To podrazumeva univerzalnu odgovornost za zaštitu dece, bez obzira na to gde žive, i podrazumeva stvaranje mehanizama i preduzimanje aktivnosti koje obezbeđuju njihovu dobrobit i potpuni razvoj.

Ključne reči: prava deteta, međunarodne konvencije, nacionalno zakonodavstvo, javne službe, Rumunija.